

РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА И СТОМАТОЛОГА В ПРОФИЛАКТИКЕ СИМПТОМОВ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ

Ибрагимов М.А.

*кандидат медицинских наук, доцент Кафедры «Семейной медицины»,
Азербайджанский Медицинский Университет, г.Баку*

Ибрагимова Л.К.

ассистент,

Кафедра «Терапевтической стоматологии»,

Азербайджанский Медицинский Университет, г.Баку

Гусейнова Р.Н.

ассистент, Кафедра «Терапевтической стоматологии»,

Азербайджанский Медицинский Университет, г.Баку

Дамирчиева М.В.

к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии,

Азербайджанский Медицинский Университет

THE ROLE OF A FAMILY DOCTOR AND DENTIST IN THE PREVENTION OF LUPUS ERYTHEMATOSUS

Ibrahimov M.,

Candidate of Medical Sciences, assistant professor,

Department of Family Medicine, Azerbaijan Medical University, Baku

Ibrahimova L.,

assistant, Department of “Therapeutic Dentistry”,

Azerbaijan Medical University, Baku

Huseynova R.,

assistant, Department of “Therapeutic Dentistry”,

Azerbaijan Medical University, Baku

Damirchiyeva M.

Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Therapeutic Dentistry,

Azerbaijan Medical University

Аннотация

В данной статье представлен обзор роли семейного врача и стоматолога в профилактике хронической красной волчанки. Одна из важнейших проблем современной медицины - заболевания слизистой оболочки полости рта. Несмотря на то, что такое заболевание, как красная волчанка относится к аутоиммунным и ревматическим заболеваниям, она также проявляется и в ротовой полости, что развивает предпосылки для сотрудничества семейного врача и стоматолога [1, 6-10]. Характерная особенность хронической красной волчанки – многообразие первых проявлений течения и клинических проявлений. Обычно болезнь начинается с одного или нескольких симптомов. Клиническая картина в начале заболевания может разительно отличаться от «классических» описаний этой болезни, что нередко вызывает диагностические затруднения не только у врачей общего профиля, но и у ревматологов [5]. По данным за 2010 г., распространенность заболевания в мире составляет 3, 3–8, 8 на 100 000 детей [1]. Красная волчанка поражает преимущественно девушек и молодых женщин, примерно 80% пациентов с красной волчанкой — это женщины. Болезнь редко начинается у детей в возрасте до 5 лет жизни, подъем заболеваемости отмечается с возраста 8–9 лет, а кульминация приходится на возраст 14–25 лет (средний возраст начала — 11–12 лет) [1, 3, 4, 12]. В настоящее время семейные врачи и стоматологи все чаще встречаются с данной патологией, в связи с чем совершенствуются методы её лечения, а также большое внимание уделяется методам профилактики данного заболевания [6, 7, 10, 11].

Abstract

This article provides an overview of role of the family doctor and dentist in the prevention of chronic lupus erythematosus. One of the most important problems of modern medicine is diseases of the oral mucosa. Despite the fact that a disease such as lupus erythematosus is an autoimmune and rheumatic disease, it is also manifested in the oral cavity, which develops the prerequisites for cooperation between a family doctor and a dentist [1, 6-10]. A characteristic feature of chronic lupus erythematosus is the diversity of first manifestations course and clinical manifestations. Typically, the disease begins with one or more symptoms. Clinical picture at the onset of the disease may differ strikingly from the “classical” descriptions of this disease, which often causes diagnostic difficulties not only for general practitioners, but also for rheumatologists [5]. According to 2010 data, the prevalence of the disease in the world it is 3.3–8.8 per 100, 000 children [1]. Lupus erythematosus affects mainly girls and young women, approximately 80% of patients with lupus erythematosus are women. Lupus erythematosus rarely

begins in children under 5 years of age, an increase in incidence is observed from the age of 8–9 years, and the culmination occurs at the age of 14–25 years (average age of beginning is - 11–12 years) [1, 3, 4, 12]. Currently, family doctors and dentists are increasingly encountering this pathology, and therefore methods of its treatment are being improved, and much attention is paid to methods of preventing this disease [6, 7, 10, 11].

Ключевые слова: стоматолог, семейный врач, дерматозы, красная волчанка, причины, профилактика.

Keywords: dentist, family doctor, dermatoses, lupus erythematosus, causes, prevention.

ВВЕДЕНИЕ. Красная волчанка— системное аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, в основе которого лежит генетически обусловленное нарушение иммунной регуляции, определяющее образование органонеспецифических антител к антигенам ядер клеток и иммунных комплексов с развитием иммунного воспаления в тканях многих органов[1, 6, 7].Красная волчанка является хроническим заболеванием, относящимся к дерматозам. Оно может поражать как кожные покровы, так и красную кайму губ и слизистую ротовой полости.

Красная волчанка сопровождается появлением основных и дополнительных симптомов. Данной патологией могут болеть люди разных возрастных категорий, однако чаще всего его обнаруживают у женщин от 20 до 40 лет[6-10].

Основными клиническими признаками красной волчанки являются эритема, гиперкератоз и атрофия, появляющиеся на коже лица, ушных раковинах, волосистой части головы, красной каймы губ и др.

К дополнительным признакам относятся инфльтрация, телеангиэктазии и пигментация.

На красной кайме губ различают типичную, без клинической атрофии, эрозивно-язвенную и глубокую формы, а на слизистой оболочке полости рта различают типичную, экссудативно-гиперемическую и эрозивно-язвенную формы.

В настоящее время проводится большое количество исследований данного заболевания, однако его патогенез до конца не изучен. Из-за этого во время лечения могут возникать различные трудности, с которыми приходится сталкиваться как семейным врачам, так и стоматологам.

Врачи могут применять комплексное или местное лечение. При комплексном лечении устанавливаются причины возникновения заболевания, которые потом устраняются [1-11].

Однако лучшим способом борьбы с любым заболеванием является его профилактика. Несмотря на все достижения современной медицины, методов профилактики красной волчанки не так много, все они в основном направлены на предотвращение его рецидива.

Материалы и методы. В работе использовались научные труды о красной волчанке. Были проанализированы публикации, посвященные методам его профилактики. Рассмотрены исследования, проводимые в данной области. Анализ и обобщение стали методами в этой работе.

Результаты исследования. Этиология красной волчанки до конца не изучена [6-8, 10]. Некоторые ученые считают, что данное заболевание возникает на фоне различных факторов, к которым относятся: генетическая предрасположенность,

гормональные факторы, инфекция, факторы внешней среды[1].Поэтому профилактика данной патологии должна включать устранение всевозможных этиологических и провоцирующих факторов.

Во время болезни таким пациентам следует внести ограничения в свой рацион, отказаться от соленого, копченого, жареного, не употреблять грубую пищу.

Основными методами профилактики красной волчанки являются гигиена ротовой полости и своевременное лечение как стоматологических, так и соматических заболеваний с целью устранения очагов хронической инфекции, нормализация гормонального фона, устранение факторов внешней среды. Пациентам следует более внимательно относиться к своему здоровью, при первых симптомах обращаться к врачу, например при обнаружении острых краев зубов следует сразу же обратиться к стоматологу. Это поможет избежать не только проявления красной волчанки, но и множество других заболеваний [6-8, 10]

Также следует вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек: алкоголя, курения [10].

Данное заболевание имеет аутоиммунный характер, поэтому следует отказаться от пребывания на солнце, холоде, что может его спровоцировать, а также необходимо избегать эмоциональных перепадов [1, 6].

Каждые полгода нужно посещать стоматолога и семейного врача для профилактического осмотра. Это поможет выявить заболевание на ранних этапах и начать его своевременное лечение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Красная волчанка – многогранная болезнь. Несмотря на огромное количество исследований, болезнь продолжает оставаться нерешенной. Атипичные варианты первых проявлений и течения, непредсказуемость развития обострений и ремиссий, резистентность даже к агрессивным методам лечения, обширный спектр сопутствующей патологии – вот далеко не весь перечень проблем, с которыми приходится сталкиваться при ведении таких больных. Современная тактика при красной волчанке должна включать не только раннюю диагностику и назначение адекватной терапии, но и поиск возможных клинико-лабораторных предикторов обострений и неблагоприятного исхода, профилактику осложнений самого заболевания и проводимого лечения, что будет способствовать улучшению качества жизни больных[5]. Красная волчанка – это заболевание, для лечения которого в некоторых случаях требуется несколько специалистов. Им занимаются и дерматологи, и семейные врачи, и стоматологи, а также

если причина его появления кроется в другом соматическом заболевании, будет необходима помощь других врачей [6, 10].

Как и при большинстве заболеваний, основными методами профилактики красной волчанки являются здоровый образ жизни, правильное питание, ежедневная гигиена ротовой полости, своевременное лечение заболеваний, профилактические визиты к стоматологу.

Медицина не стоит на месте, она постоянно развивается, появляются новые способы лечения, возможно в скором времени будут разработаны методы профилактики, способные полностью предотвратить данное заболевание [1-5].

Список литературы

1. E.I. Alekseeva, T.M. Dvoryakovskaya, I.P. Nikishina, R.V. Denisova, N.S. Podchernyaeva Systemic lupus erythematosus: clinical recommendations. Part 1, Issues of modern pediatrics /2018/ volume 17/ No. 1 p.19-33
2. Kamphuis S, Silverman ED. Prevalence and burden of pediatric-onset systemic lupus erythematosus. *Nat Rev Rheumatol.* 2010;6(9):538–546. doi: 10.1038/nrrheum.2010.121.
3. Hiraki LT, Benseler SM, Tyrrell PN, et al. Clinical and laboratory characteristics and long-term outcome of pediatric systemic lupus erythematosus: a longitudinal study. *J Pediatr.* 2008;152(4):550–556. doi: 10.1016/j.jpeds.2007.09.019.

4. Pluchinotta FR, Schiavo B, Vittadello F, et al. Distinctive clinical features of pediatric systemic lupus erythematosus in three different age classes. *Lupus.* 2007;16(8):550–555. doi:10.1177/0961203307080636.

5. Modern revmatology no. 4 ' 1 1 Systemic lupus erythematosus: variety of forms and flow options N.G. Klyukvina First Moscow State Medical University named after. THEM. Sechenov, p. 25-29

6. Therapeutic dentistry. Textbook for students of medical universities, edited by E.V. Borovsky. Moscow 2001, p. 675-679

7. R. M. Mamedov, A. Ch. Pashayev, B. M. Gamzaev, V. M. Gasanov Therapeutic dentistry, Baku-2017, pp. 607-609

8. G.M. Barer Therapeutic dentistry, Diseases of the oral mucosa, textbook in three parts, part 3, second edition, expanded and revised, Moscow, publishing group "GEOTAR-Media" 2010, pp. 198-200

9. Pashayev A.Ch., Ibrahimova L.K., Huseynova R.N. et al Differential diagnostics of oral mucous diseases (Educational supplies for the students of Medical faculties), Baku, 2023, p.303-310

10. S.A. Mamedova. Therapeutic dentistry, Periodontal diseases and oral mucosa, a manual for those entering residency, Baku-2020, pp. 356-361

11. Diseases of the oral mucosa Educational and methodological manual for students of the Faculty of Dentistry Vitebsk 2016, Volkova, M.N. Z 12 Diseases of the oral mucosa: educational